

QIRĀ'ĀT SAB'AH DAN PERANANNYA DALAM MENJAGA KEOTENTIKAN BACAAN AL-QUR'AN

Oleh :

Muh. Alawi Machfudz

NIM: 1000473

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI) Safwa University of Indonesia

ABSTRAK

Qirā'āt merupakan salah satu cabang penting dalam ulumul Qur'an yang membahas variasi bacaan Al-Qur'an yang sah dan bersumber dari Rasulullah SAW. Salah satu bentuk qirā'āt yang paling dikenal adalah Qirā'āt Sab'ah, yaitu tujuh bacaan Al-Qur'an yang diriwayatkan oleh para imam qirā'āt yang kredibel dan mutawatir. Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengkaji konsep Qirā'āt Sab'ah, sejarah kemunculannya, serta peranannya dalam menjaga keotentikan bacaan Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai literatur ulumul Qur'an. Hasil kajian menunjukkan bahwa Qirā'āt Sab'ah tidak hanya memperkaya khazanah bacaan Al-Qur'an, tetapi juga menjadi bukti kuat terjaganya keaslian Al-Qur'an sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini.

Kata kunci: Qirā'āt Sab'ah, Al-Qur'an, Bacaan Al-Qur'an, Ulumul Qur'an

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan sebagai pedoman hidup manusia. Keotentikan Al-Qur'an terjaga tidak hanya dari segi teks, tetapi juga dari segi bacaan. Sejak masa Rasulullah SAW, Al-Qur'an diturunkan dengan berbagai ragam bacaan yang memudahkan umat Islam dari berbagai kabilah Arab. Ragam bacaan tersebut dikenal dengan istilah qirā'āt.

Dalam perkembangannya, para ulama menetapkan qirā'āt yang sah dan dapat diterima berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu qirā'āt yang paling masyhur adalah Qirā'āt Sab'ah. Keberadaan Qirā'āt Sab'ah sering kali disalahpahami sebagai perbedaan isi Al-Qur'an, padahal hakikatnya merupakan variasi bacaan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kajian tentang Qirā'āt Sab'ah menjadi penting untuk memperkuat pemahaman umat Islam mengenai keaslian bacaan Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Qirā'āt Sab'ah?
2. Bagaimana sejarah kemunculan Qirā'āt Sab'ah?
3. Apa peran Qirā'āt Sab'ah dalam menjaga keotentikan bacaan Al-Qur'an?

C. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan pengertian Qirā'āt Sab'ah.
2. Menjelaskan sejarah Qirā'āt Sab'ah.
3. Menganalisis peran Qirā'āt Sab'ah dalam menjaga keotentikan bacaan Al-Qur'an.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mahasiswa PAI tentang Qirā'āt Sab'ah serta menjadi referensi dalam pembelajaran Al-Qur'an.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Qirā'āt Sab'ah

Qirā'āt secara bahasa berarti bacaan, sedangkan secara istilah qirā'āt adalah perbedaan cara pengucapan lafaz Al-Qur'an yang diriwayatkan dari para imam qirā'āt dengan sanad yang sah. Qirā'āt Sab'ah adalah tujuh macam bacaan Al-Qur'an yang dinisbatkan kepada tujuh imam qirā'āt dan diterima secara mutawatir oleh para ulama.

B. Sejarah Qirā'āt Sab'ah

Qirā'āt telah ada sejak masa Rasulullah SAW sebagaimana hadis tentang diturunkannya Al-Qur'an dengan tujuh huruf (sab'atu ahruf). Pada abad ke-4 Hijriah, Ibnu Mujahid membukukan tujuh qirā'āt yang paling masyhur dan terpercaya, yang kemudian dikenal sebagai Qirā'āt Sab'ah.

C. Imam-Imam Qirā'āt Sab'ah

Tujuh imam Qirā'āt Sab'ah adalah:

1. Nafi' al-Madani
2. Ibnu Katsir al-Makki
3. Abu 'Amr al-Bashri
4. Ibnu 'Amir asy-Syami
5. 'Ashim al-Kufi
6. Hamzah al-Kufi
7. Al-Kisa'i al-Kufi

Masing-masing imam memiliki periwayat yang menyampaikan bacaan tersebut secara konsisten dan terpercaya.

D. Peran Qirā'āt Sab'ah dalam Menjaga Keotentikan Al-Qur'an

Qirā'āt Sab'ah berperan penting dalam menjaga keotentikan bacaan Al-Qur'an karena seluruh bacaan tersebut bersumber dari Rasulullah SAW dan diriwayatkan secara mutawatir. Perbedaan bacaan tidak mengubah makna pokok Al-Qur'an, justru memperkaya pemahaman dan menunjukkan fleksibilitas Islam dalam memudahkan umatnya.

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

Jenis penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari buku-buku ulumul Qur'an, kitab qirā'āt, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep Qirā'āt Sab'ah kemudian menganalisis peranannya dalam menjaga keotentikan bacaan Al-Qur'an.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Qirā'āt Sab'ah merupakan tujuh bacaan Al-Qur'an yang sah dan mutawatir. Keberadaannya menjadi bukti kuat bahwa Al-Qur'an terjaga keasliannya baik dari segi teks maupun bacaan. Qirā'āt Sab'ah juga menunjukkan kemudahan dan kekayaan ajaran Islam.

B. Saran

Kajian tentang Qirā'āt Sab'ah perlu terus dikembangkan, khususnya dalam konteks pembelajaran Al-Qur'an agar mahasiswa dan masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang perbedaan bacaan Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zarqani. (2001). *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*. Dar al-Fikr.

Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Az-Zarkasyi. (2007). *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.